

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 618.2-06: 616-092:616.155.194.8

KARABAYEVA Marjona Aminjonovna
KHUDOYAROVA Dildora Rakhimovna
DSc, Professor
Samarkand State Medical University

CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM

For citation: Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora. Changes in the mother-placenta-fetus system in women in labor with iron deficiency anemia with a moderate predominance of the tone of the sympathetic nervous system // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.17-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709818>

ANNOTATION

The article is devoted to an urgent problem – changes occurring in the mother-placenta-fetus system against the background of changes in vegetative reactivity in women in labor with iron deficiency anemia of moderate severity. The object of the study was 30 women in labor with iron deficiency anemia of moderate severity. At the same time, 70% (21%) of women in labor revealed a moderate predominance of the tone of the sympathetic nervous system. Against the background of this kind of reactivity of the autonomic nervous system, it was determined that the large diameter of the placenta decreased by 3.3%, the small diameter by 3.9% and the thickness by 3.7%, as well as a decrease in the weight of the newborn by 5.82%.

Keywords. Iron deficiency anemia, vegetative reactivity, mother, placenta, fetus.

KARABAYEVA Marjona Aminjonovna
XUDOYAROVA Dildora Raximovna
DSc, professor
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN O'RTACHA SIMPATIK NERV TIZIMI TONUSIGA EGA TUG'ADIGAN AYOLLARDA ONA-YO'LDOSH – XOMILA TIZIMIDAGI O'ZGARISHLAR

ANNOTATSIYA

Maqola aktual muammo – o'rta og'ir temir tanqisligi anemiyasi bilan kasallangan tug'adigan ayollarda vegetativ reaktivlik asosida ona-yo'ldosh-homilada yuzaga keladigan o'zgarishlarga bag'ishlangan. Ilmiy izlanish o'rta og'ir darajali temir yetishmovchilik anemiyasi bilan kasallangan 30 ta tug'adigan ayollarda olib borildi. Olingan ma'lumotlarga e'tibor berilganda, o'rta og'ir darajali temir tanqisligi anemiyasi bilan kasallangan tug'adigan ayollarda o'rtacha simpatik nerv tizimi

reaktivlikka ega bo'lgan tug'adigan xomilador ayollar miqdori 70% (21 tani) tashkil qilib, ularda temir tanqisligi anemiyasining o'rta og'ir darajasiga bog'lik holda xomila vazni 5,82 %ga, yuldosh katta o'lchami 3,3 % ga, kichik o'lchami 3,7% ga qalinligi 3,9 % vazni esa 5,8% kamayishi kuzatildi.

Kalit so'zlar. Temir tanqisligi anemiyasi, vegetativ reaktivlik, ona, yo'ldosh, homila.

КАРАБАЕВА Маржона Аминжонова

ХУДОЯРОВА Дильдора Рахимовна

DSc, профессор

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ МАТЬ- ПЛАЦЕНТА- ПЛОД У РОЖЕНИЦ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПРИ УМЕРЕННОМ ПРЕОБЛАДАНИИ ТОНУСА СИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме – изменениям, происходящим в системе мать-плацента-плод на фоне изменения вегетативной реактивности у рожениц с железodefицитной анемией средней тяжести. Объектом исследования составили 30 рожениц с железodefицитной анемией средней степени тяжести. При этом у 70% (21%) рожениц выявлено умеренное преобладание тонуса симпатической нервной системы. На фоне такого рода реактивности вегетативной нервной системы определено, уменьшение большого диаметра плаценты на 3,3% малого диаметра на 3,9% и толщины на 3,7%, а также снижение массы новорожденного на 5,82%.

Ключевые слова. Железodefицитная анемия, вегетативная реактивность, мать, плацента, плод.

Хозирги вақтда она-йўлдош - хомила функционал тизимидаги ўзгаришлар, перинатал ва постнатал даврда акушерлик амалиётида асосий муаммолардан бири бўлиб келмоқда.[11; 13; 7; 1] Бу муаммонинг асосида акушерлик ва экстрогенитал патология ётиб, бундай патологик ўзгаришларнинг асосида темир танқислиги анемияси асосий ўринлардан бирини эгалаб келмоқда. Саёрамизда темир танқислиги анемияси билан билан 2 млрд га яқин аҳоли касалланиб келмоқда. Ҳомиладор аёлларда темир танқислиги анемияси ташхис қўйиш, олдини олиш ва даволашнинг замонавий усуллари жорий этиш, хозирги кунда муҳим муаммолардан бири ҳисобланади [8].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотида асосан хомиладор аёллар орасида, камқонликнинг тарқалиши 80% ташкил этиб, камқонликнинг деярли 90% улуши, темир танқислиги анемиясига тўғри келади [2; 6; 12; 5]. Темир етишмовчилиги инсон организмида электрон ташилишини ишдан чиқариб хомиладор организмида, ҳамда хомилада гипоксик ўзгаришларни ҳамда турли хил асоратларни келтириб чиқаради. [4;15; 20; 17; 22; 21]. Организмда юзага келадиган ҳар қандай ўзгаришлар Марказий нерв тизими, вегетатив нерв тизими, ҳамда нейроэндокрин тизими текислигида реактивликни таъминлаб, ўз навбатида қўзғалиш, мослашиш, айрим ҳолларда толиқиш босқичларида намоён бўлади [14; 9; 10. 3; 18; 19]. Бу босқичларда юзага келадиган ўзгаришлар она-йўлдош - хомила функционал тизимида таъсир этмай қуймайди.

Ўз навбатида хомиладорликда организмнинг темирга бўлган эҳтиёжи ошиши, шу билан бир қаторда хомиладорликнинг 2-3 ойлигида хомиладор аёл организмида айланадинган қон ҳажмининг ортиши, хомиланинг ривожланиши, шу билан бир қаторда хомиладорликнинг охирги ҳафталарида лактациянинг шаклланиши темирга бўлган эҳтиёжини янада оширади жами 1500 мг темирни талаб қилиш эҳтиёжи шаклланади. Бундай жараёнлар оқибатида хомиладор аёл организмида шу билан бир қаторда хомила организмида темир етишмовчилик анемияси шаклланиб она-йўлдош- хомила текислигида турли хил патологик ўзгаришлар юз беради.

Бу босқичларда юзага келадиган ўзгаришларни ўрганиш ва аниқлаш перинатал ва постнатал даврда юзага келадиган ўзгаришларнинг олдини олишда катта ўрин тутаяди. Шу билан бир қаторда темир етишмовчилик анемияси билан касалланган хомиладор аёлларда юзага келадиган вегетатив ўзгаришларга боғлиқ холда йўлдошда, хомилада юзага келадиган ўзгаришлар темир етишмовчилиги анемиясининг даражасига боғлиқ холда ҳозирги вақтгача тўлиқ ўрганилмаган. Юқорида қайд қилиб ўтилган жараёнларга эътибор берилган холда, темир етишмовчилиги анемиясининг даражасига боғлиқ холда, вегетатив реактивликка боғлиқ холда йўлдошда, хомилада юзага келадиган ўзгаришларни аниқлаш акушерликда актуаль муаммолардан бири бўлиб қолади.

Мақсад: Темир етишмовчилик анемиясини ўрта оғир даражаси билан касалланган ўрта симпатик нерв тизими реактивлигига эга туғадиган аёлларда йўлдош ва хомиладаги ўзгаришларни аниқлаш.

Ишнинг материали ва усули. Материал Самарқанд давлат тиббиёт университети №1 клиникаси акушерлик ва гинекология кафедрасида, ҳамда Республика ихтисослашган она ва бола саломатлиги илмий амалий тиббиёт маркази самарқанд филиали (РИОваБСИАТМСФ) туғруқ бўлимида 30 та туғадиган аёлларда ўрганилди. Хар бир гуруҳдаги хомиладор аёлларда, қоннинг умумий тахлили, вегетатив реактивлик, йўлдошнинг ўлчамлари, массаси шу билан бир қаторда хомиланинг вазни ўрганилди.

Олинган натижалар ва уларнинг тахлили

Физиологик хомиладорликка эга туғадиган аёлларда қоннинг умумий тахлили ўтказилганда эритроцитлар миқдори $3,8 \pm 0,03 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобин миқдори эса $112,8 \pm 0,5$ г/л ни, ранг кўрсаткичи эса 0,89 ни ташкил этиб, Уларда нафас олишлар сони минутига $16,2 \pm 0,3$ марта, юрак уришлар сони эса минутига $76,8 \pm 1,0$ га тенг. Хильдебрант. коэффициенти эса $4,7 \pm 0,1$ ни ташкил қилди. КИГ ёрдамида вегетатив реактивлик ўрганилганда: хомиладор аёлларнинг 100% симпатик нерв тизимининг бошқариш активлиги АМО- $78,09 \pm 1,3$ ни ташкил этиб ўртача вегетатив реактивликка эга эканлиги аниқланди туғилган чақалоқнинг вазни эса $3349,7 \pm 29,0$ гр. ташкил этди. йўлдошнинг ўлчамлари ўрганилганда, йўлдошнинг катта диаметри $175,3 \pm 1,8$ мм, кичик диаметри эса $164,6 \pm 1,8$ мм, қалинлиги $2,6 \pm 0,3$ ни, йўлдошнинг вазни эса $523,2 \pm 4,5$ гр ташкил этиб, ҳамила вазнининг йўлдош вазнига нисбати эса $6,4 \pm 0,01$ ни ташкил этди.

Темир етишмовчилик анемиясининг ўрта оғир даражаси билан касалланган туғадиган аёлларда қоннинг умумий тахлили ўтказилганда эритроцитлар миқдори $3,59 \pm 0,02 \cdot 10^{12}/л$ ($P < 0,01$), гемоглобин миқдори эса $94,1 \pm 0,6$ г/л ($P < 0,001$) ни, ранг кўрсаткичи эса 0,78 ($P < 0,001$) ни ташкил этиб, Уларда нафас олишлар сони минутига $16,1 \pm 0,2$ марта ($P < 0,01$), юрак уришлар сони эса минутига $81,8 \pm 1,0$ мартани ташкил этиб ($P < 0,001$), Хильдебрант коэффициенти эса $5,1 \pm 0,1$ ни ташкил этди ($P < 0,001$). Уларда КИГ ёрдамида вегетатив реактивлик ўрганилганда: 70% туғадиган хомиладор аёлларда ўртача симпатик нерв тизимининг реактивлиги кузатилиб симпатик нерв тизимининг бошқариш активлиги АМО- $78,1 \pm 1,3$ ни ташкил қилиб ($P < 0,001$), йўлдошнинг вазни $500,8 \pm 4,1$ гр. ($P < 0,001$) янгитдан туғилган чақалоқнинг вазни эса $3154,8 \pm 25,0$ гр. ташкил этди ($P < 0,001$). Йўлдошнинг ўлчамлари кўздан кечирилганда: катта диаметри $169,5 \pm 2,0$ мм ($P < 0,05$), кичик диаметри эса $158,5 \pm 2,0$ мм ($P < 0,05$), қалинлиги $2,5 \pm 0,3$ ни ($P < 0,05$), йўлдошнинг вазни эса $500,8 \pm 4,1$ гр. ташкил этиб ($P < 0,05$), хомила вазнининг йўлдош вазнига нисбати эса $6,3 \pm 0,01$ ни ташкил этди.

Олинган маълумотларни Баевский Р.М., (1997) маълумотлари орқали тахлил қилинганда: Ўртача симпатик нерв тизими реактивлигига эга гуруҳдаги туғадиган аёлларда ПАРС 4 баллини ташкил этиб, идора қилувчи тизим ўртача зўриқишга эга эканлиги аниқланди. Бу гуруҳ аёлларга туғиш ва туғруқдан кейин кўшимча функционал энергетик захира керак бўлиши тахлил қилинди. Ўз навбатида шуни айтиш керакки ўрта оғир даражали темир етишмовчилик анемияси билан касалланган туғадиган аёлларда ўртача симпатик вегетатив реактивликка эга бўлган туғадиган хомиладор аёллар миқдори 70% ташкил қилиб, темир

танқислиги анемиясининг даражасига боғлиқ холда хомила вазни 5,82 % га , йўлдош катта ўлчами 3,3 % га, кичик ўлчами 3,7% га қалинлиги 3,9 % вазни эса 5,8% камайиши кузатилди.

Хулоса

Шундай қилиб, темир танқислиги анемияси, ҳамда унга нисбаттан химоя мослашув реакцияси асосида симпатик нерв тизимининг ўртача реактивлик холда сақланиши ва темир танқислик холатини шақилланиши, ўз навбатида газлар алмашинувининг бузилиши асосида плацентани шаклланиши, ҳамда хомила ривожланишининг бузилишини асосий сабаларидан бири ҳисобланади.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Apresyan S.V. Gestatsionnie oslojneniya i puti ix profilaktiki u jenshin s ekstragenitalnimi zabollevaniyami: avtoref. diss. ... d-ra med. nauk. M.; 2012; 49. (in Russ).
2. Vavina O.V. Jelezodefitsitnaya anemiya u beremennix i yee korreksiya / O.V. Vavina, T.K. Puchko, M.A. Umraliyeva // Meditsinskiy sovet. 2018; (13), 73-76. (in Russ).
3. Veyna A.M., Voznesenskaya T.G., Vorobeva O.V. i dr. Vegetativnie rasstroystva: klinika, diagnostika, lecheniye. - M., 2008;321.
4. Voronina I .D. Ranniye prognosticheskiye kriterii razvitiya platsentarnoї nedostatochnosti u beremennix s jelezodefitsitnoї anemiyeї / I.D. Voronina, T.G. Sherbatyuk // Sovremenniy texnologii v meditsine. 2016; 8(4), 108–112. (in Russ).
5. Gribkova, I.V. Farmakoekonomicheskiy analiz primeneniya peroralnix preparatov jeleza dlya lecheniya i profilaktiki jelezodefitsitnoy anemii 144 beremennix / I.V. Gribkova, M.E. Xolovnya-Voloskova, K.I. Polyakova i soavt. // Akusherstvo i Ginekologiya. 2018. (3), 138-144.. (in Russ).
6. Dobroxotova Yu.E., I.V. Baxareva Jelezodefitsitnaya anemiya beremennix: profilaktika i lecheniye. // RMJ. Mat i ditya. 2018; 2(I).59-64. (in Russ).
7. Dokuyeva R.S., Dubrovina N.V. Defitsit jeleza u beremennix: profilaktika i lecheniye. Russkiy meditsinskiy jurnal. 2014; 22(19), 1418-1423. (in Russ).
8. Dolgopolova D.A. Prognozirovaniye jelezodefitsitnoї anemii u beremennix / D.A. Dolgopolova, A.R. Zigangirova //Nauka i innovatsii XXI veka. Materiali III Vserossiyskoy konferensii molodix uchenix.2016; 135–138. (in Russ).
9. Karabayev A. G., Vladislavna K. D. Izmeneniya V Reproaktivnoy Sisteme V Period Klinicheskoy Smerti //Central Asian Journal of Medical and Natural Science.2022; 3(5), 194-198. . (in Uzb.).
10. Karabayev A., Jurayeva G., Karabayev J., Jabbarov R. Odin iz mexanizmov narusheniya gipotalamo-gipofizarnoy sistemi v period postreanimatsionnoy bolezni // Jurnal problemi biologii i meditsini. 2013;1(72),44-46. (in Uzb.).
11. Karabayeva M.A. Xudoyarova D. R. Karabayev A.G. Vegetativnoy reaktivnosti beremennix pri tyajeloy formi jelezodefitsitnoy anemii // Jurnal Noviy den v meditsine 2021;3(35),100-104. . (in Uzb.).
12. Petrov, Yu.A. Goryayeva A.E. Jelezodefitsitnaya anemiya u beremennix // Mejdunarodniy jurnal prikladnix i fundamentalnix issledovaniy. 2018.5(1), 240-244. (in Russ)
13. Radzinskiy V.Ye., Ordians I.M., Pobedinskaya O.S. Jelezodefitsitnaya anemiya kak faktor riska platsentarnoy nedostatochnosti i perinatalnix oslojneniy. Akusherstvo i ginekologiya. 2016; (12), 125-30. (in Russ)
14. Strelsova V.L. Jelezodefitsitnaya anemiya beremennix s pozitsiy teorii adaptatsionnix reaksii / V.L. Strelsova, T.S. Bistritskaya // Byulleten fiziologii i patologii dixaniya.2011; (41), 58–61. (in Russ)
15. Stuklov N.I. Semenova Ye.N. Jelezodefitsitnaya anemiya. Sovremennaya taktika diagnostiki i lecheniya, kriterii effektivnosti terapii // Jurnal. Klinicheskaya meditsina. 2013;(12), S. 61-67. (in Russ)
16. Ushakov G.A., Res Yu.V. Regulyatornie i adaptatsionnie protsessi v sisteme mat- platsenta-plod pri gestoze razlichnoy stepeni tyajesti // Akush. i gin. 2008. (4), 11-16. (in Russ)

17. Goonewardene, I.M.R. Randomized control trial comparing effectiveness of weekly versus daily antenatal oral iron supplementation in preventing anemia 158 during pregnancy / I.M.R. Goonewardene, D.I. Senadheera // J Obstet Gynaecol Res. 2018; 44 (3), 417-424.
18. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohypophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal, 2020;3 (79). 55-62. . (in Uzb.).
19. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research.2020; 32 (8). 130-135. . (in Uzb.).
20. Rubio-Álvarez, A. Incidence of postpartum anaemia and risk factors associated with vaginal birth. A. Rubio-Álvarez 1, M. Molina-Alarcón 2, A. Hernández-Martínez // Women Birth. 2018; 31 (3), 158-165.
21. Taylor, C. L. Introduction to workshop on iron screening and supplementation in iron-replete pregnant women and young children / C.L. 168 Taylor, P.M. Brannon // Am J Clin Nutr. 2017; 106 (6), 1547– 1554.
22. Vinogradova, M.A. Iron deficiency anemia during pregnancy: the treatment approaches and outcomes. M.A. Vinogradova, T.A. Fedorova, O.V. Rogachevsky // British Journal of Haematology. 2015; 169 (1), 100-101.
23. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – No. 3. – pp. 120-128.
24. Abdurakhmonov Jurabek , Rahimov Nodir , Shakhanova Shakhnoza . Modern view on ascite in ovarian cancer. Journal of Biomedicine and Practice . 2022, vol . 7, issue 4, pp . 130-139

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Худоярова Дилдора Рахимовна DSc., профессор заведующий кафедрой Акушерство и гинекологии №1 Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. Почта: Khudoyarvadildora1971@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5770-2255>

Карабаева Маржона Аминжоновна докторант кафедры Акушерство и гинекологии №1 Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. Почта: karabaevamarzona4@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-8137-8746>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Худоярова Дилдора Рахимовна - идеологическая концепция работы, редактирование статьи;
Карабаева Маржона Аминжоновна - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Khudoyarova Dildora Rakhimovna DSc., Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: Khudoyarvadildora1971@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5770-2255>

Karabayeva Marjona Aminjonovna is a doctoral student of the Department of Obstetrics and Gynecology at Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: karabaevamarzona4@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-8137-8746>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khudoyarova Dildora Rakhimovna - the ideological concept of the work, editing the article;

Karabayeva Marjona Aminjonovna - collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000